

FRANSUZ TILIDA O'NLIK (DÉCIMALE) SONLARNING TILDA IFODALANISHI VA ULARNING TASNIFI.

Nuritdinov Navro'z Safarovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Chet tillar kafedrası o'qituvchisi

nuritdinovnavroz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12546035>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fransuz sonlarining shakllanish jarayonlarini o'rganish, frankofon davlatlaridagi o'ziga xos qo'llanilishi sonlarning grammatikasi, morfologiyasi, leksikologiyasi va fanetikasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: lotin tili, sanoq son, tartib son, ot, orfografiya, o'rta asrlar, frankofon davlatlar.

Hozirgi kunda dunyoda taxminan 3000 dan ortiq til mavjud bo'lsa, har bir tilning o'ziga xos shakllanish bosqichlari mavjud bo'lib tildagi leksik, grammatik tomonlama o'xshash va tavovutli tomonlarga egadir. Shu jumladan boshqa tillarda mavjud bo'lgan o'ziga xos qoidalarga ega. Bu qoidalarning boshqa tillarda bor-yoqligi esa til o'rganayotgan tomonga yengillik yoki murakkablik yaratadi. Aynan shu qoidalardan biri fransuz tili raqamlarida ko'rishimiz mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak fransuz tilidagi o'nlik tizimining qurilishi deyarli barcha til o'rganadiganlarga murakkablik tug'diradi. Bu o'ziga xoslik noqulaylik tug'dirishi sabablaridan biri sonlarning bizning tilimizda ananaviy hisoblangan qurilish mezonlaridan sezilarli darajada farq qilishida deb hisoblasak bo'ladi.

Fransuz tilida sonlar bildiradigan ma'nolariga ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. **Les adjectifs numéraux cardinaux** (sanoq sonlar)

2. **Les adjectifs numéraux ordinaux** (tartib sonlar)

I. **Les adjectifs numéraux cardinaux.** Sanoq sonlar **combien?** (necha? nechta?) so'rog'iga javob bo'lib keladi: *un, deux, trois, dix*).

Fransuz tilidagi sanoq sonlardagi eng katta tushunmovchilik keltirib chiqaradigan jihatlardan biri - fransuz raqamlarida duch kelish mumkin. Eng avvalo o'nlik sistemasi (**Systeme décimale**) qurilishi jihatdan o'zbek tilidan farq qiladi. Yani fransuz tilida 0 dan 16 gacha alohida raqamlar bor 10+1-9 korinishida emas. faqat 17-18-19 sonlari 10+7, 10+8, 10+9 korinishida talaffuz qilinadi. 20 dan 50 gacha o'nlik raqamlar ga 1-9 gacha qo'shilishi orqali yasaladi. Shuningdek fransuzlar yetmish 60+10 **soixante-dix**, sakson 4x20 **quatre-vingts**, to'qson 4x20+10 **quatre-vingt-dix**, desa, belg'yalik va shveytsar'yaliklar **septante, oktante, nonante** deyishadi?

Muammoning ildizi fransuzlar tomonidan qo'llaniladigan ro'yxatga olish tizimida yotadi. Fransiyada ikki xil ro'yxatga olish tizimi mavjud bo'lib.

1. **Systeme décimale** o'nlik sistema 1 dan, 69 gacha bo'lgan o'nliklar uchun o'nlik asosdan foydalanadigan o'nlik sistema
2. **Systeme vicésimale** yigirmalik 70 dan 99 gacha bo'lgan o'nliklar uchun yigirmalik asosdan foydalanadigan tizim.

Yevropada **vicésimale** (yigirmalik) tizimning kelib chiqishi kam tadqiq etilgan. Ba'zilarining fikriga ko'ra, u hind-evropadan oldingi kelib chiqishga ega va u o'rta asrlarda keng tarqalgan. Keyin esa eski fransuz tili bilan aralashib ketgan va tilda saqlanib qolgan. Eski fransuz tilida shuningdek o'nlik tizimning yana bir shakli ham mavjud bo'lgan **vingt et dix** yigirma va o'n (30), **deux vingt** ikki yigirma (40), **deux vingt et dix** ikki yigirma va o'n (50), **trois vingt** uch yigirma (60)

Ushbu tizim dastlab Keltlar va Normandlar tomonidan qo'llanilgan va bu xalaqlardan biri yoki boshqasi tomonidan uni Galliyaga kiritilgan. O'sha vaqtlarda har bir raqam jismoniy belgi bilan ifodalangan masalan qo'ldagi barmoqlar keyinchalik oyoq barmoqlari va boshqa qattiq" tayanch yoki narsalardagi belgilar (toshlar, marvaridlar, qobiqlar, tug'unlar, iplar va boshqalar) raqamlarni ifodalaydi va barcha turdagi moddiy qurilmalar ishlab chiqilgan:

O'rta asrlarning oxiridan boshlab taxminan XV asrlarda **systeme decimal** yetmish, sakson va to'qsondan tashqari yuqoridagi o'nlik sanoq sistemasi (**trente, quarante, cinquante, soixante**), o'ttiz, qirq, ellik, oltmish) bilan almashtirildi. Nima uchun bu variant tanlangani haqida aniq tushuntirish yo'q. Ehtimol, fransuzlar katta raqamlarga ($70 = 60 + 10$, $80 = 4 \times 20$, $90 = 80 + 10$) ko'proq mos keladigan "aqliy hisob" brendini saqlab qolish zarurligini his qilishgan bo'lsa ajab emas.

17-asrda fransuz akademiyasi **Académie Française** va lug'atlar mualliflari tomonidan **septante, oktante, nonante** variati o'rniga **soixante-dix quatre-vingts, quatre-vingt-dix** shakllarini qat'iy qabul qildilar.

Septante, oktante, nonante so'zlari og'zaki nutqda, ayniqsa Fransiyaning ayrim mintaqalarida keksa odamlar orasidagina uchraydi. Shu bilan birga Belgiya va Shveytsariya Kanada kabi frankofon davlatlarda ham ushbu raqamlar rasmiy muomalada qo'llanilib keladi (ammo Shveytsariyada **quatre-vingts et huitaine** oktant bundan mustasno).

II Tartib son (Les adjectifs numériques ordinaux)

Tartib son predmetlarning tartibini bildirib le quel (nechanchi ?) so'rog'iga javob bo'lib keladi. Sanoq sonlar oxiriga **ième** qo'shimchasini qo'shish orqali tartib son yasaladi.

Deux-deuxième trois-troisième. etc

Tartib sonlar o'tni aniqlab kelganda, aniq artikl bilan qo'llanadi. **Le premier élève c'est Adam (Birinchi o'quvchi bu Adam).** "e" harfi bilan tugagan sanoq sonlardan tartib son yasalganda so'z oxiridagi " e" harfi tushirib qoldiriladi: **quatre – quatrième**; Le restaurant **le Quatrième** Mur se situe au coeur du Bordeaux historique.. (**Quatrième** Mur restorani Bordoning tarixiy markazida joylashgan).

onze-onzième. Novembre est **le onzième** mois des calendriers grégorien et julien. Ce mois dure 30 jours.(**Noyabr – Gregoriy va Julian kalendarlarida o'n birinchi oy. Bu oy 30 kundan iborat.**)

Un, deux sonlaridan yasalgan tartib son ikki xil formaga ega : **un-unième ; premier(e). Unième** formasi faqat sanoq son bilan birga keladi: **Vingt-et-unième** (yigirma birinchi) **Trente et unième** (o'ttiz birinchi) **Première**-tartib soni o'zi aniqlab kelayotgan so'z bilan rod va sonda moslashadi : Notre **première** leçon commencera à neuf heures. (**Bizning birinchi darsimiz to'qqizda boshlanadi**). **Premier** so'zi bir holatda boshqa mano,yani kasb manosini ham ifodalab keladi bunda **premier ministre** bosh vazir degan tarjimani ifodalaydi.

Au fait, à quoi ça sert de changer de Premier ministre ? (Aytgancha, bosh _____ vazirni o'zgartirishning nima keragi bor?). **Deux-deuxième, second(e) Second** formasi ishlatilishida o'ziga xos jihat mavjud predmetlar soni o'zaro bog'liq: an'anaviy ravishda faqat ikkita element mavjud bo'lganda **second**, ko'proq element mavjud bo'lganda esa **deuxième** ishlatiladi. Il a été un second père pour moi. (U men uchun ikkinchi otaga aylandi).

Et davantage de greffes pulmonaires ont été réalisées durant la deuxième vague. (**Ikkinchi** to'lqin paytida ko'proq o'pka transplantatsiyasi amalga oshirildi.)

Cinq va neuf sonlarining tartib son formasi qolgan tartib sonlardan bir harf orttirishi bilan farq qiladi : Cinquième ; neuvième Shuningdek fransuz tilida muomalada bo'lgan vaqt birliklarini ifodalaydigan bazi bir so'zlar (la periodicite) asosan lotin tilidan o'tgan va lotin tilidagi raqamlar bilan ifodalangan (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) : Yana **bir** jihat yil oylari aytilishida ham ko'plab tillarda bo'lganidek fransuz tilida ham **septembre**

, **octobre** , **novembre** , **decembre** kabilar ham **lotincha** sanoq sonlari **septem(7)**, **octo (8)**, **novem(9)**, **decem (10)** dan olingan va bahorgi kalendar hisobidan olingan tarib bo'yicha *yettinchi*, *sakkizinchi* , *to'qqizinchi o'ninchi* oy manolariga ko'chgan va saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/questions-de-langue
2. <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/24335/la-typographie/nombres/ecriture-des-chiffres-romains#:~:text=Ils%20sont%20not%C3%A9s%20%C3%A0%20l,%3D%20500%20et%20M%20%3D%201000.>
3. <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/second>
4. <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/QDL057>

